

O Homem Primordial e os Dois Adões de Filon de Alexandria

Ensaio sobre o Adam Qadmon, Uranios Anthropos e o Logos¹

©Teodorus R. Guerreiro

O tema do Homem Cósmico, é um dos assuntos mais esotéricos e místicos referente á criação. Há deveras, muitos mais pormenores importantes que terão de ficar de fora. Este ensaio serve apenas de introdução a um vasto e intrínseco mundo que requer iniciação e acompanhamento. Existem de facto facetas que só poderão ser transmitidas pessoalmente, como tradições orais secretas ou a gematria envolvida em torno destes capítulos iniciais de Génesis. *“Não se pode expor a Ma’aseh Berishit e os segredos do princípio do mundo diante de dois ou mais indivíduos; nem se pode expor por si mesmo o Desígnio da Carruagem [Ma’aseh Merkavah] Divina, ensinamento místico a respeito dos modos como Deus conduz o mundo, a menos que seja sábio e compreenda a maioria das questões por conta própria.”* (Mishnah, Chagigah 2,1)

O Homen Primordial³ ou Adam Qadmon que representa a forma humana original e perfeita, existente antes da criação do mundo físico, tem sido um dos temas mais discutidos em diferentes correntes de pensamento. As várias visões filosóficas (gnósticas) sobre o homem original estão, apesar de suas diferenças, intimamente relacionadas, sendo um composto de mitologia oriental, filosofia grega e teologia rabínica. O primeiro a usar a expressão "homem original", ou "homem celestial", foi Filon de Alexandria⁴, em cuja opinião este γενικός ou

¹ Este ensaio é baseado em parte no Tratado ‘ספר רוח חוכמה – Sefer Ruakh Khokhmah’ em Ladino de Hayyim Monterroio Galanis, rabino de Tessalónica, convertido ao Cristianismo Ortodoxo.

² "O ignorante não pode ser piedoso." Pirkei Avot 2.5

³ Encontramos esta ideia de Homem primordial nos textos de Nag Hammadi, em que o Adão arquetípico é conhecido como Pigeradamas ou Geradamas. Também de acordo com Irineude Lyon, o Aeon Autogenes emite o verdadeiro e perfeito Anthropos, também chamado Adamas. No Mandéismo, é conhecido por Adão Kasia (Adão Oculto). O Adão oculto também é chamado de Adam Qadmaia ("Primeiro Adão") ou Gabra Qadmaia (Primeiro Homem).

⁴ Filon, foi um filósofo judeu que viveu em Alexandria e combinou a filosofia grega (particularmente o platonismo) com o pensamento religioso judaico, usando a interpretação alegórica das Escrituras

οὐράνιος ἄνθρωπος⁵", como tendo nascido à imagem de Deus, não tem participação em nenhuma essência corruptível ou terrena; ao passo que o homem terreno (Adam ha-Rishon) é feito de material solto, chamado de pedaço de barro."⁶

Esta ideia de Homem primordial surge no contexto da criação em Génesis. Quando lemos os dois relatos da criação de Génesis 1:26-27, e de 2:7, tanto Filon como alguns dos rabinos nos seus escritos, viram uma antinomia, entre um sendo criado à imagem de Deus, e o outro formado do solo.

“E disse Deus: **Façamos o homem à nossa imagem⁷, conforme a nossa semelhança**; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.” (Gén 1:26-27)

“**E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra**, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente.” (Gén 2:7)

Para entender, que tipo de ser era este Adão do capítulo primeiro, devemos contextualizá-lo com o capítulo cinco de Génesis, que diz: “Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. **Homem** (heb. אָדָם - zā·kār) e **mulher** (heb. אִשָּׁה - ū·nə·qê·bāh) **os criou**; e os abençoou, e **os chamou pelo nome de homem⁸** (heb. אָדָם - 'ā·dām), no dia em que foram criados.” (Gén 5:1-2).

Os rabinos ao comentar sobre este facto, disseram que Adão foi criado inicialmente um ser andrógino, isto é, uma mistura de características femininas e masculinas em um único ser. “Rabi Yirmeya ben Elazar disse: Quando o

Hebraicas para mostrar sua compatibilidade. Ele era uma figura proeminente de uma família rica e poderosa, com implicações significativas para o pensamento cristão, embora tenha sido ignorado pelos rabinos até o século XIX.

⁵ Uranios Anthropos

⁶ [ADAM KADMON - JewishEncyclopedia.com](https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10777-adam-kadmon)

⁷ O Primeiro Adão, ou Homem Celestial, é feito à imagem de Deus, vemos o mesmo em Jesus, “o qual é **imagem do Deus invisível**, o primogénito de toda a criação.” (Col 1:15). Em algumas correntes de pensamento cabalístico, particularmente a Cabala Luriânica e os seus desenvolvimentos posteriores, Adam Kadmon é frequentemente visto como representando a alma arquetípica do Mashiach, a *yechida* geral de todas as almas de Israel, a "coroa" final de toda a Criação de Deus, o "intermediário" Divino que revela o Infinito primordial à realidade criada finita. ([Basics in Kabbalah and Chassidut: Adam Kadmon - GalEinai](#))

Na Septuaginta (LXX) a palavra para *imagem* é traduzida por εἰκόνα, e o mesmo encontramos em Colossenses 1:15, εἰκὼν.

⁸ É de nota mencionar que nesta passagem, homem e mulher são chamados de Adão.

Santo, abençoado seja Ele criou Adão o primeiro homem, Ele o criou andrógino. É o que está escrito: «Criou-os homem e mulher» (Gênesis 5:2). Rabi Shmuel bar Nahman disse: Quando o Santo, abençoado seja Ele criou Adão, o primeiro homem, Ele o criou com duas e [posteriormente] viu-o em dois e fez [para] ele duas, uma volta aqui e uma volta ali.”⁹

Esta ideia de ser andrógino, aparece também no livro de Platão chamado ‘O Banquete’. Onde Aristófanes descreve como teriam surgido os diferentes sexos. Havia antes três criaturas: Andros, Gynos (gino ou ginos) e Androgynos (andróginos ou andrógino), sendo Andros entidade masculina composta de oito membros e duas cabeças, ambas masculinas, Gynos entidade feminina, mas com características femininas semelhantes, e Androgynos composto por metade masculina, metade feminina. Essas não estavam agradando os deuses, que resolveram separá-las e/ou dividi-las em duas partes, para que se tornassem menos poderosas.¹⁰

Para Filon, o Adão de Gênesis 1, era totalmente diferente do Adão de Gênesis 2. O homem celeste, como imagem perfeita do Logos, não é homem nem mulher, mas uma inteligência incorpórea, puramente uma ideia; enquanto o homem terreno, que foi criado por Deus mais tarde, é perceptível aos sentidos e participa das qualidades terrenas. Filon combina a filosofia e o Midrash, Platão e os rabinos.¹¹

Para termos uma ideia, Platão na Teoria das Formas descreve dois reinos: o mundo físico imperfeito e mutável que percebemos com os nossos sentidos e um reino superior, perfeito e imutável de Formas (ou Ideias) eternas que são a verdadeira essência das coisas. Os objectos físicos são meras sombras ou cópias imperfeitas dessas formas perfeitas. Esta visão cósmica de Platão é dualista, ergo é refletida nas interpretações de Filon pois ele próprio era um platonista. Poderemos então postular, que este Adão de Gênesis 1 era o arquétipo que pertencia ao mundo das formas ou ideias, o reino superior, e o Adão de Gênesis 2, pertencia ao mundo físico, o reino inferior. Um exemplo disso encontramos na sua obra, *‘Interpretación Alegorica de las Leyes Sagradas Contendidas en el Génesis II y III’*, que diz:

⁹ Bereshit Rabah 8.1

¹⁰ [Androginia](#)

¹¹ [ADAM KADMON - JewishEncyclopedia.com](#)

“E Deus formou o homem, tomando pó da terra, e soprou em seu rosto o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. (Gênesis II, 7.) **Existem dois tipos de homens: um é o homem celestial, o outro é o terrestre. O celestial, como foi criado à imagem de Deus, não tem absolutamente nada em comum com a substância corruptível e terrena; o terrestre, por outro lado, foi formado da matéria dispersa que Moisés chama de pó. Por isso não se diz que o homem celestial foi formado, mas que foi moldado à imagem de Deus; enquanto que do terrestre se diz que foi obra modelada pelo Artífice, não Seu descendente.**”¹²

Esta expressão Homem Celestial, em grego Uranios Anthropos entronca com o que o Apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, “O primeiro homem, sendo da terra, é terreno; o segundo homem (gre. ἄνθρωπος - anthrōpos) é do céu (gre. οὐρανοῦ - ouranou).” (1Cor 15:47)

Ainda sem forçar o texto, poderemos ainda ver a dualidade estabelecida por Paulo, nos próximos versículos, quando escreve: “Como o terreno, tais também os terrenos; e, como o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus; nem a corrupção herda a incorrupção.” (1 Cor 15:48-50)

O professor Louis Ginzberg, ainda sobre o primeiro e o segundo Adão diz o seguinte: “**O Messias, como observa o Midrash, é, por um lado, o primeiro Adão, o homem original que existia antes da Criação, o seu espírito já estava presente. Por outro lado, ele também é o segundo Adão, na medida em que a sua aparência corporal seguiu a Criação, e na medida em que, de acordo com a carne, ele é da posteridade de Adão.**”¹³

Este entendimento, corrobora perfeitamente, com o pensamento cristão, de que o Messias é anterior à criação¹⁴, o Adão primordial (S. João 1:1), e ao mesmo tempo sendo o segundo Adão devido à encarnação (S. João 1:14).

Outro importante conceito, e que está ligado ao Uranios Anthropos, é o Logos. Em várias tradições filosóficas, o Logos era considerado divino, representando a razão universal, a ordem divina ou mesmo uma pessoa divina. Para Heráclito, era a inteligência divina ordenando o cosmos. Os filósofos estoicos viam o Logos como a razão divina inerente à alma humana e ao universo.¹⁵

¹² Obras Completas De Filón De Alejandría, p. 76 ([Microsoft Word - Triviño Jose - Filon De Alejandria](#))

¹³ [ADAM KADMON - JewishEncyclopedia.com](#)

¹⁴ De acordo com a tradição farisaica, o Messias antecede a criação. ([Bereshit Rabbah 1:4](#))

¹⁵ [Logos \(philosophy\) | EBSCO Research Starters](#)

Apesar do entendimento de Filon nem sempre corresponder com o entendimento do Logos no N.T., contudo, alguns dos seus pontos refletem em parte o pensamento cristão. Filon usou o termo Logos para significar um ser divino intermediário ou demiurgo.¹⁶ O que corrobora com a passagem de 1 Timóteo, “Porque há um só Deus, e **um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.**” (1Tim 2:5). Filon seguiu a distinção platônica entre matéria imperfeita e Forma perfeita e, portanto, seres intermediários eram necessários para preencher a enorme lacuna entre Deus e o mundo material.¹⁷ Paulo, mais uma vez, escreve nesta linha de pensamento: “...**naquele tempo estáveis sem Cristo**, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, **não tendo esperança, e sem Deus no mundo.** Mas agora em Cristo Jesus, **vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.** Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, **derrubando a parede de separação que estava no meio.**” (Efésios 2:12-14)

O Logos para Filon, era o mais alto desses seres intermediários e foi chamado de “o primogênito de Deus”.¹⁸ Do mesmo modo, Jesus é identificado como sendo o Logos (S. João 1:1), também é chamado do primogênito da criação, “O qual [Jesus] é imagem do Deus invisível, **o primogênito de toda a criação.**”¹⁹ (Colo 1:15). Filo também escreveu que “o Logos do Deus vivo é o vínculo de tudo, mantendo todas as coisas juntas e ligando todas as partes, e impede que sejam dissolvidas e separadas”²⁰

De novo em Colossenses, Paulo escreve: “Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; **tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas.**” (Colo 1:16-17) Jesus é esse vínculo, que mantém tudo junto sem se dissolver.

Estas definições de Filon e dos filósofos gregos sobre o Logos ajudam-nos a perceber o porquê de S. João fazer uso especificamente esta palavra. Pois o Logos descreve e contém os elementos necessários para conceptualizar a Pessoa

¹⁶ Dicionário de Filosofia de Cambridge (2ª ed): Philo Judaeus, (1999).

¹⁷ Frederick Copleston, Uma História da Filosofia, Volume 1, Continuum, (2003), pp. 458–462.

¹⁸ Ibidem

¹⁹ Na Bíblia, a palavra primogênito tem em geral três significados: o primeiro a nascer; posição/classificação; e herdeiro. Ver Génesis 25:25-34; Salmos 89.19-20; 26-27; 1Samuel 9.16-17; 1 Crônicas 5:1-2. Paulo explica-nos também em que sentido ele usa a palavra primogênito no versículo 18. “E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência (πρωτεύων).” (Colossenses 1:18). Πρωτεύων – Prōteuōn, de acordo com o dicionário de Strong: De protos; ser o primeiro (em posição ou influência) - ter a preeminência. ([Strong's Greek: 4409. πρωτεύω \(próteuó\) -- To have the first place, to be preeminent](#)). Jesus, portanto, deve ser visto primariamente como um primogênito arquétipo da criação, e não um primogênito corpóreo.

²⁰ Philo, De Profugis, citado em Gerald Friedlander, Hellenism and Christianity, P. Vallentine, 1912, pp. 114-115.

de Cristo, e apresentá-lo de um modo profundo e elucidativo ao mundo helénico.